

QURBONNING TAQDIRI

Temirova Sarchina -Ilona
O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat
Instituti Farg'ona mintaqaviy filiali Jo'g'rochq teatr
aktiyorligi 2- bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqolada mashhur adib Cho'lpon hayoti va ijodi haqida gap ketadi.

Kali so'zlar: Adib, asar, shoir, hikoya, ilmiy, kutub.

Hayot yo'li ham o'z. Gohida bir to'kira, gohida esa uning aksl. Ba'zilarida doim ravon bo'lsa, ba'zilarida esa doim ham ravon bo'lmaganayik. Lekin doim taqdiri avval bo'ladi. Taqdir bir haqimida kelajakda ilg'a kiradi. Taqdir taqdirida bir haqimida so'zlashi uchun esa o'ziga birining taqdirininga qiziqqichi inson kerak bo'ladi. Quyida bir mashhur adibning taqdiri haqida gap ketgan.

Cho'lpon bu uning taxallusi bo'lgan. Uning ad ism shirif Abdulhamid Salaymon o'g'li Yunusov bo'lgan. 1897-yil Andijonda tavallud topgan. U shoir, yozuvchi, dramaturg , taqjimon, tanqidchi va jurnalist edi. Davlat madrasada (1908-1912), o'zga ma-turon maktabida (1912-1914) o'qigan. Sharq madrasa shoiriati asarlarini muvofiq qilish va jallid mahoratini kuzatish yo'li bilan adabiy, ijtimoiy-siyosiy bilimni oshirgan.

1914-yil Toshkentga kelib, „Sadoi Turkiston“ gazetasi bilan hamkorlik qilgan. „Yangi Sharq“, „Ibtidokiyun“ (1920-yildan „Qo'ldi haqtoq“, 1922-yildan „Turkiston“) gazetasida adabiy so'dim (1919-1923), Xalq masorif komissariatligi qoshidagi Ilmiy kengash (1921-yildan O'zka o'zbek bilim hay'ati, 1922-yildan Ilmiy hay'atida rais (1926-1927), „Daxxonat adhoroti“ gazetasida muharrir (1921-1922), „Teatr“ teatrida direktor (1923; 1923-1925), „Mushkun“ jurnali va „Daxxonat“ gazetasida muvofiq muharrir, adabiy so'dim (1923-1925), O'zbek drama studiyasi (Moskva, 1926-1927) va O'zbek davlat drama teatrida adabiy muvofiq (1927-1931), SSSR XKS va Sharq taqjilat markaziy madriyotida taqjimon (Moskva, 1931-1934), „Mushkun“ va „Guliston“ jurnalatlari hamda „Teatr“ gazetasida adabiy so'dim (jurnalistlik so'zida, 1935-1937).

Adabiy ijodi 1912-1914-yillarda Andijonning ijtimoiy va madaniy hayoti haqida xabarlar yozish bilan boshlangan. 1914-yil Toshkentda Munavvar Qo'ldi

Abdurashidxonov va Ubaydulla Xo'jayev bilan tashdih Cho'lponning milliy uyg'unlik harakati namoyandasi sifatida shakllanishida muhim omil bo'lgan. Cho'lpon „Sadoi Turkiston“ gazetasida dastlabki „Turkistonni qatol-dilomatiga“ she'ri, „Qurboni jaholat“, „Do'xir Muhammadiyor“ hikoyalari va „Adabiyot ma'rif“ maqolalarini o'z ichiga olgan (1914), she'rlar adabiyoti namoyandalari safidan o'rin egallagan. Turkiston aholisining ijtimoiy, ijtimoiy va madaniy qiziqchilik darajasida yashayotganining asosiy sababini Rossiyaning mustamlakachilik siyosatida ko'rgan Cho'lpon, boshqa jahollar qatori, o'z asarlari bilan xalqning madaniy va ma'rifiy sarfiasini ko'zlariga kiritibgan.

1917-yil Fevral inqilobining o'z beridli taraqqiyparvar ziyolilar damayqarashini o'zgartirib yubordi. Ular, she'rlardan, Cho'lpon mustaqillik uchun kurash o'z turg'ibiy-tashvishiy dastidan amaliy faolliyat boshlashga o'zgaribni angladilar. Cho'lpon Turkiston muxtoriyati hukumatining boshqa o'zlarida faol ishtirok o'z, muxtoriyati sharaflaschi „Do'ol turk bayrami“ she'riini yozdi va bu she'ri o'zdek davlatchilikni talasida ik madhiya bo'ldi. She'rlarida Turkistondagi ko'p millatli ziyolilar o'zlarida federalizm g'oyani keng tarqalgan sababli Cho'lpon aynt paytda Z.Valdiy bilan birga Orenburgga borib, Boshqirdiston muxtoriyati hukumatining tashkil o'zlarida ham ishtirok o'z. Federalistlarning fikariga ko'ra, Turkiston va Volga bo'yidagi turkiy xalqlar o'z muxtoriyati hukumatlarini boshqa o'zgararidagina bu hukumatlarning boshqaruvchilar tomonidan tan o'zlaridli va birgalikda boshqararidli mumkin o'z.

Muxtoriyati tashvishiy, Cho'lpon „Ilmiy kurash“, „Chig'atay g'atay“, „Nadali muxorif“ tashvishiyatari va „Turon“ tashvishiy adabiy, ilmiy-ma'rifiy ishlar bilan madhiy'ol bo'ldi. Aynt paytda she'ri davlatining mustamlakachilik siyosati o'zgararidli kesh mavchi she'ri va maqolalar yozidli bilan ishtirok uchun kurashida davom o'z. Ammo respublika madaniyat kodimlarining 2-qararidli 1927-yildan keyin Cho'lponga qarsh boshlangan kurash ma' siyosiy faolliyatdan o'zgararidli, kesh 1931-1935-yillarda Moskvaqa qarsh bosh bosh, mustamlakachilikda yashashga maqbul o'z. She'ri asarlari, Cho'lponning she'riy asarlari „O'zbek yosh she'rlari“, „Uyg'unlik“ (1922), „Buloqlar“ (1923), „Tong o'zlar“ (1926) va „So'z“ (1928) ko'plamlarida, shuningdek, turkiy gazeta va jurnallarida o'z ichiga o'z. Ular g'oyasiy-tashvishiy yoz'aridli ko'ra 2 qararidli ajraladi: sof lirik va ijtimoiy-siyosiy lirik. Ishaq ko'chmas va tabiat manzaralari tashvishiy she'rlarida Cho'lpon jahon lirik she'riyatining muvotir vakillarini darajariga ko'zlaridli. She'rlari lirik qatlamining boy va go'zal raliq o'zlarini, tabiat manzararini, tabiatda ko'zlaridli janyonlari katta mahorat bilan o'z o'zlaridli. „Go'zal“, „So'z“, „Sirlar“, „Men she'ri“ shingari she'rlari bilan barmiq vaxtiga o'zlaridli yangi o'zbek she'riyatini yuksak taraqqiypar boshlashga o'z chiqdi. Barmiq vaxti Cho'lpon va Fitratning ijodiy ishtirokati bilan 20-yillarining boshlaridli yangi o'zbek she'riyatining asosiy vaxtiga o'zlaridli.

fadillarga qarshi boshlangan kompaniya Cho'lporni ham cheklab o'tmaydi. Ta'qib va tazyiqlarga qaramay, u o'qig'in ijodiy faoliyat bilan shug'ullanadi. 30-yillarning boshida yana Moskvaга ketgan va SSSR Markaziy Ijroiya Komitetida rahbar bo'lib ishlagan. Cho'lporni 1937-yil 14-iyulda qamoqqa olinadi va 1938-yil 4-oktabrda Toshkentda shu xurof bo'lyida qat'ol etiladi.

Taqdir azal shunday narsa. Taqdir va vaqt aytgan narsaga kelib yetishga, taqdir va vaqt chiqargan qaratilarga bo'ysin o'yishga majburiyat. Lekin o'isha taqdir va vaqt hoga imkon berganda, o'isha imkoniyatdan to'g'ri foydalanish o'la qo'llanishdan, o'limidan in qo'llanish ham o'la qo'llanishda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

O'zbek adiblati (Sohir Miraliyev)

Cho'lporniing Vikipediya sahifasi

